

ANÁLISE DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) ALINHADOS AO PROJETO DA CABINE INTELIGENTE: LIFE GO

DOI: 10.5281/zenodo.18269085

Christian Gianelli ¹

¹ Engenheiro de Controle e Automação e Mestrando em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP e Universidade Federal de Itajuba – UNIFEI
christiangianelli63@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2924540172423849>

Fernanda Voga ²

² Acadêmica de Medicina – Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
comerciallife.engenharia@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8730668485484724>

AT24: Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Sustentável.

RESUMO: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) no âmbito da Agenda 2030, orientam ações globais voltadas ao desenvolvimento econômico, inclusão social e preservação ambiental. No contexto industrial, a segurança do trabalho e a gestão eficiente de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) representam desafios operacionais e normativos relevantes. Neste sentido, este trabalho apresenta uma análise da aderência do projeto Cabine Life Go (uma cabine inteligente autônoma para distribuição e rastreabilidade de EPIs) aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A solução integra tecnologias de visão computacional, reconhecimento facial, sistemas embarcados, comunicação em tempo real via API e autonomia energética por meio de geração fotovoltaica, assegurando conformidade com a NR-6 e o artigo 166 da CLT. A metodologia baseia-se em análise documental da Agenda 2030 e mapeamento técnico e funcional do projeto, correlacionando suas características aos ODS 3, 8, 9, 12 e 13. Os resultados esperados indicam redução significativa de riscos ocupacionais, aumento da eficiência operacional, diminuição de desperdícios de EPIs, estímulo à inovação industrial e mitigação de impactos ambientais. Neste prisma, a Cabine Life Go apresenta elevado potencial como solução tecnológica alinhada aos princípios da Indústria 4.0 e desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Cabine Inteligente; Indústria 4.0; Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Segurança do Trabalho; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram formalmente apresentados pela ONU por meio da Agenda 2030, adotada pelos Estados-membros em 2015, com o propósito de promover o desenvolvimento sustentável em três dimensões: econômica, social e ambiental. A Agenda 2030 estabelece um plano de ação global composto por 17 objetivos e 169 metas,

orientado a “erradicar a pobreza, proteger o planeta e assegurar a paz e a prosperidade para todas as pessoas até 2030” (UNITED NATIONS, 2015). Assim, a Agenda 2030 é amplamente reconhecida como um referencial estratégico para a formulação de políticas públicas, corporativas e tecnológicas voltadas à conciliação entre crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental. No âmbito da engenharia de segurança do trabalho e da sustentabilidade organizacional, estudos recentes evidenciam uma crescente convergência entre práticas de saúde e segurança ocupacional e os ODS, com destaque para o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima). Maia et al. (2025) demonstram que a produção científica relacionada à saúde e segurança do trabalho tem incorporado, de forma progressiva, os princípios da sustentabilidade, indicando que a integração entre indicadores de desempenho ocupacional e as metas da Agenda 2030 representa uma tendência consistente no contexto industrial atual. Tal convergência reforça a necessidade de abordagens sistêmicas que articulem saúde ocupacional, eficiência produtiva e responsabilidade socioambiental.

Em conjunto, a literatura tem destacado o papel da inovação tecnológica no contexto da Indústria 4.0 como um vetor relevante para a aceleração do cumprimento dos ODS. Nesse contexto, projetos inovadores de base tecnológica assumem papel estratégico ao utilizar as diretrizes globais em soluções aplicáveis e mensuráveis em ambientes produtivos reais. Insere-se nesse cenário o projeto Cabine Life Go: Inovação em Saúde Industrial 4.0, que propõe uma solução inteligente para a gestão, distribuição e rastreabilidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), por meio da integração de visão computacional, reconhecimento facial, sensores embarcados, comunicação em tempo real e autonomia energética baseada em geração fotovoltaica. Essa abordagem assegura conformidade com a NR-6 e com o artigo 166 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ao mesmo tempo em que promove ganhos operacionais e ambientais. Conforme apontado por Machado et al. (2020), sistemas inteligentes e autônomos configuram-se como elementos essenciais para organizações que buscam simultaneamente eficiência operacional e sustentabilidade de longo prazo.

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável diretamente relacionados ao projeto Cabine Life Go, identificando quais ODS são contemplados e de que maneira o projeto atua em consonância com seus propósitos normativos e estratégicos. Adicionalmente, busca-se apresentar uma previsão quantitativa dos impactos positivos associados ao projeto, considerando aspectos

ambientais, financeiros e operacionais, correlacionando tais resultados às metas estabelecidas pela Agenda 2030.

2. METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza analítico-descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa, cujo objetivo é analisar a aderência do projeto Cabine Life Go: Inovação em Saúde Industrial 4.0 aos Objetivos de ODS estabelecidos pela ONU. A pesquisa aplicada é adequada quando se busca gerar conhecimento com finalidade prática e direcionada à solução de problemas reais, especialmente no contexto tecnológico e industrial (GIL, 2019; VERGARA, 2016). Do ponto de vista metodológico, o estudo adota uma abordagem descritiva, uma vez que visa caracterizar relações entre variáveis técnicas do projeto e indicadores de sustentabilidade, sem interferir diretamente no fenômeno analisado, conforme proposto por Lakatos e Marconi (2017). Simultaneamente, assume caráter analítico, ao correlacionar metas e indicadores dos ODS com variáveis observáveis do sistema desenvolvido, permitindo interpretações fundamentadas e estruturadas, conforme recomendado por Yin (2018) para estudos aplicados em sistemas tecnológicos complexos.

Inicialmente, realizou-se a seleção dos ODS compatíveis com o escopo do projeto, considerando sua aplicabilidade direta à indústria, à segurança do trabalho e à inovação tecnológica. Foram selecionados os seguintes objetivos: ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima). Esse procedimento está alinhado à abordagem de pesquisa orientada por indicadores, amplamente utilizada em estudos de sustentabilidade e avaliação de políticas públicas (CRESWELL; CRESWELL, 2018). Na etapa subsequente, foram identificadas as metas e indicadores associados a cada ODS, com base em documentos oficiais e literatura científica, priorizando aqueles aplicáveis ao contexto industrial. Para o ODS 3, consideraram-se indicadores relacionados à redução de riscos ocupacionais e à promoção do bem-estar em ambientes de trabalho. No ODS 8, foram analisados indicadores vinculados às condições seguras de trabalho, produtividade e redução de afastamentos decorrentes de acidentes e doenças ocupacionais. O ODS 9 foi avaliado a partir de indicadores associados à modernização da infraestrutura industrial e à adoção de tecnologias digitais.

Para o ODS 12, o foco incidiu sobre indicadores de eficiência no uso de recursos e redução de desperdícios, enquanto o ODS 13 foi analisado com base em métricas relacionadas

à eficiência energética e mitigação de impactos ambientais. A utilização de indicadores como instrumentos analíticos é consistente com abordagens contemporâneas de avaliação de sustentabilidade em sistemas produtivos (YIN, 2018; CRESWELL; CRESWELL, 2018). Paralelamente, procedeu-se à definição das variáveis mensuráveis do projeto Cabine Life Go, alinhadas às funcionalidades do sistema. Essas variáveis incluem a rastreabilidade da entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a conformidade com a NR-6 e com o artigo 166 da Consolidação das Leis do Trabalho, a redução de falhas no fornecimento de EPIs, a eficiência operacional do processo de distribuição e o consumo racional de recursos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados analisados indicam a elevada incidência de acidentes de trabalho no Brasil. Em 2024, foram registrados aproximadamente 724 mil acidentes de trabalho, conforme informações consolidadas nas bases do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), INSS e eSocial, evidenciando a relevância do tema para a saúde ocupacional e a segurança do trabalhador (BRASIL, 2024).

No âmbito internacional, estudos apontam que cerca de 34% dos acidentes ocupacionais ocorreram devido à não utilização de EPI no momento do evento, enquanto aproximadamente 13% estiveram associados ao uso inadequado desses equipamentos, reforçando a relação direta entre falhas na proteção individual e a ocorrência de acidentes (PMC, 2023). Adicionalmente, pesquisas indicam que o uso correto e sistemático de EPI possui elevado potencial preventivo, podendo evitar mais de 90% dos acidentes ocupacionais, sobretudo quando associado a treinamentos adequados e à gestão eficaz de riscos (PMC, 2023; OIT, 2023). Esses resultados corroboram a importância estratégica da aplicação da Cabine Life Go correlacionada a ODS 3 (Saúde e Bem-Estar).

Em relação ao trabalho decente e crescimento econômico, os dados associados ao ODS 8 evidenciam que a promoção de ambientes de trabalho seguros é condição essencial para o trabalho decente e o crescimento econômico sustentável. Estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) indicam que milhões de acidentes ocupacionais ocorrem anualmente, impactando diretamente a produtividade e gerando perdas econômicas superiores a 4% do PIB global. Nesse contexto, a Cabine Life Go contribui para a Meta 8.8 ao atuar na prevenção de acidentes por meio do controle automatizado da entrega e do uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual. Ao reduzir a exposição do trabalhador a riscos evitáveis, o projeto fortalece a proteção dos direitos laborais, melhora as condições de trabalho e promove eficiência operacional. Dessa forma, a solução proposta alinha inovação tecnológica, segurança do trabalho e crescimento econômico sustentável, conforme preconizado pelo

ODS 8.

Em continuidade temos o ODS 12, que busca assegurar padrões de consumo e de produção sustentáveis, incluindo a gestão eficiente de recursos naturais e a adoção de práticas de produção mais limpas e responsáveis (ONU, 2025). A integração de energia fotovoltaica na Cabine Life Go reduz a dependência de fontes fósseis, alinhando-se à meta de uso sustentável dos recursos energéticos. Essa abordagem não só diminui a pegada ambiental da operação da cabine, mas também contribui para práticas empresariais sustentáveis no ciclo de vida do produto. Ao promover energia renovável em ambiente de trabalho, o projeto apoia a transição para produção e consumo responsáveis, tendo em vista que em 2024, as fontes de energia renováveis representaram um recorde de 32% da eletricidade gerada globalmente, com destaque para solar, eólica e hidrelétrica, superando os níveis do ano anterior e indicando um crescimento contínuo na adoção de energia limpa. O ODS 13 destaca a urgência da redução das emissões de gases de efeito estufa, sendo o setor energético responsável por cerca de 73% das emissões globais de CO₂ (IPCC, 2023).

A utilização de energia fotovoltaica integrada à Cabine Life Go contribui diretamente para a mitigação de emissões associadas ao consumo energético convencional. Essa estratégia reduz a pegada de carbono da solução tecnológica e promove práticas alinhadas à transição energética. Ao empregar energia limpa em seu funcionamento, o projeto reforça a integração entre inovação, sustentabilidade ambiental e segurança do trabalho. Por fim, acredita-se que a Cabine Life Go possui potencial de eliminar o índice de acidentes industriais em 100%. Relacionados à utilização de EPIs básicos, tais como; Luva, Protetor Auricular, Capacete, Perneira, Botina e Avental.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho analisou a aderência do projeto Cabine Life Go aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, evidenciando sua contribuição direta para os ODS 3, 8, 9, 12 e 13 no contexto industrial.

A partir de uma abordagem analítico-descritiva, foi possível demonstrar que a integração de tecnologias da Indústria 4.0 à gestão de Equipamentos de Proteção Individual favorece a redução de riscos ocupacionais, o aumento da eficiência operacional e a conformidade normativa, especialmente com a NR-6 e o artigo 166 da CLT. Os resultados discutidos indicam que a automatização da entrega e rastreabilidade de EPIs atua de forma preventiva frente aos elevados índices de acidentes de trabalho, além de contribuir para ambientes laborais mais seguros e produtivos, alinhando-se às diretrizes do trabalho decente e do crescimento econômico sustentável. Adicionalmente, a adoção de geração fotovoltaica integrada à cabine reforça o compromisso com padrões de consumo e produção responsáveis, ao mesmo tempo em que promove a mitigação de emissões de gases de efeito estufa, em

consonância com as metas climáticas globais.

Dessa forma, conclui-se que a Cabine Life Go apresenta elevado potencial como solução tecnológica sustentável, capaz de integrar segurança do trabalho, inovação industrial e responsabilidade ambiental. O projeto demonstra aplicabilidade prática no contexto da Indústria 4.0 e contribui de maneira mensurável para o cumprimento dos ODS, configurando-se como uma alternativa viável para organizações que buscam aliar desempenho operacional e desenvolvimento sustentável.

REFERÊNCIAS

BERAWI, M. A. The role of Industry 4.0 in achieving Sustainable Development Goals. *International Journal of Technology*, v. 10, n. 4, p. 644–653, 2019.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. *Dados estatísticos de acidentes de trabalho no Brasil*. Brasília: MTE, 2024.

GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Geneva: IPCC, 2023. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>. Acesso em: 02 jan. 2026.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Fundamentos de metodologia científica*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MACHADO, C. G.; WINROTH, M.; RIBEIRO DA SILVA, E. H. D. Industry 4.0 readiness and sustainability: a systematic review. *Journal of Cleaner Production*, v. 258, p. 120784, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620303244>. Acesso em: 10 dez. 2025.

MAIA, A. G. et al. Relação entre a saúde e segurança do trabalho e sustentabilidade à luz dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS). *Brazilian Journal of Production Engineering*, v. 11, n. 1, p. 1–15, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/bjpe/article/view/47138>. Acesso em: 10 dez. 2025.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). *Safety and health at the heart of the future of work*. Genebra: OIT, 2023.

PMC – PubMed Central. *Occupational accidents and personal protective equipment use*. National Library of Medicine, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>. Acesso em: 02 jan. 2026.

UNITED NATIONS. *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations, 2015. Disponível em: <https://sdgs.un.org/2030agenda>. Acesso em: 10 dez. 2025.

UNITED NATIONS. *Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12: Consumo e Produção Responsáveis*. New York: United Nations, 2025. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12>. Acesso em: 02 jan. 2026.

UNITED NATIONS. *Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima*. New York: United Nations, 2025. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/13>. Acesso em: 02 jan. 2026.

VERGARA, S. C. *Projetos e relatórios de pesquisa em administração*. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

YIN, R. K. *Case study research and applications: design and methods*. 6. ed. Thousand Oaks: Sage, 2018.